

UO’K 633.1.2

TABIY SHO’RLANGAN TUPROQDA OZUQABOP EKINLARNI SINASH

¹Xudoyqulov Baxtiyor Xusanovich, ²Allashov Baxram Davletbayevich, ³Axmedov To’lqin
Pardayevich

¹bosh mutaxassis, Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo’mitasi, ²ilmiy ishlar va innovatsion ishlanmalar bo’yicha direktor o’rinbosari, Chorvachilik va parrandachilik ilmiy-tadqiqot instituti, ³bo’lim boshlig’i, ChPITI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13859612>

Annotasiya. Ma’lumki, sho’rlangan tuproq sharoitida ozuqabop ekinlarning hosil berish imkoniyatlari birmuncha kamayadi. Bunda sho’rlangan tuproq sharoitida ko’proq hosil bera oladigan ozuqabop ekinlarni ekib yetishtirish samarali hisoblanadi. Ushbu maqolada Sirdaryo viloyatidagi tabiiy sho’rlangan tuproq sharoitida bir qator ozuqabop ekinlarni sinashdan olingan natijalar keltirilgan.

Kalit so’zlar: Chorvachilik, ozuqa bazasi, ozuqabop ekinlar, sho’rlangan tuproq, bardoshlilik, hosildorlik.

Аннотация. Известно, что в условиях засоленной почвы в значительном уровне снижается урожайность кормовых культур. Эффективно будет выращивать кормовые культуры, способные давать большие урожая в условиях засоленной почвы. В данной статье представлены результаты испытаний ряд кормовых культур в условиях естественного засоления почв Сырдарьинской области.

Ключевые слова: Животноводство, кормовая база, кормовые культуры, засоленная почва, толерантность, урожайность.

Abstract. It is known that in conditions of saline soil, the yield of forage crops is significantly reduced. It will be effective to grow forage crops that can produce more yield in saline soil conditions. This article presents the results of testing a number of forage crops under conditions of natural soil salinity in the Syrdarya region.

Keywords: Animal husbandry, fodder supply, forage crops, saline soil, tolerance, productivity.

Kirish. Respublikamizda oxirgi yillarda chorvachilik sohasiga ham katta e’tibor qaratilmoqda. Respublika qishloq xo’jaligining yalpi mahsulotlari ulushida chorvachilik sohasi ham alohida o’rin egallab, u xalqimizni qimmatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu tufayli chorvachilikni yanada rivojlantirish, qishloq xo’jalik hayvonlari mahsuldorligini oshirish, chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini sezilarli darajada oshirib borish muhim vazifalardan biri bo’lib turibdi. Buning uchun esa sohada mustahkam ozuqa bazasini yaratish, tuproq iqlim sharoitlariga ham bog’liq holda har bir gektar yerdan yetishtiriladigan ozuqa birligi oshirib borish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Mavzuning dolzarbligi va hozirgi holati. Keyingi yillarda sho’rlangan yerlar maydoni ko’payib bormoqda. Sho’rlangan tuproq sharoitida har xil turdagi ozuqabop ekinlar turli xilda hosildorlik imkoniyatlari kamayadi. Tabiiy sho’rlangan tuproq-iqlim sharoitlarida har xil turdagi ozuqabop ekinlar nav, namunalarini sinash, ulardan eng maqbullarini ishlab chiqarishga tavsiya etish bugungi kunda dolzarb ahamiyatga ega vazifalardan biri hisoblanadi. Sirdaryo viloyatining sug’oriladigan tuproqlari suv-tuz balansida sodir bo’layotgan salbiy holatlar, bu hududda tuz

to'planish va ikkilamchi sho'rlanish jarayonlarining jadallashib borayotganligini hamda bu vaziyatni o'rganish asosida hozirgi tuproq meliorativ holati qayd qilingan. R.Qurvontoyev va boshqalarning ko'p yillik ilmiy tadqiqotlarida Sirdaryo viloyati tuproqlari asosan turli darajada sho'rlanganligi natijasida, uning ekologik, agrofizikaviy xossalariga salbiy ta'sir qilishi aniqlangan. I.U.Urazbayev (2017) ilmiy izlanishlarida tuproq unumdorligini baholashda tuproq qoplami strukturasi morfometrik tasnifi bilan qishloq xo'jaligi ekinlari hosili o'rtasida bog'liqlik mavjudligi asoslangan. Chorvachilikda ozuqa bazasini mustahkamlashda makkajo'xori, oqjo'xori, qashqarbeda ekinlari asosiy ekinlardan hisoblanadi. Ekologik va geografik kelib chiqishini hisobga olgan holda, donli makkajo'xori asosiy maydonlari AQSh, Xitoy va Braziliyada ko'plab ekiladi. So'nggi o'n yilliklarda ekin madoni Janubiy Amerika, Osiyo va Afrika mamlakatlarida ikki baravar ko'paygan. Bu yekin yetishtirishning jadal o'sishi Janubiy va Markaziy Yevropaning aksariyat mamlakatlariga ham xosdir.

Tadqiqotni amalga oshirish. Tajribalar Sirdaryo viloyati, Mirzaobod tumanida olib borilgan. Mirzaobod tumani Sirdaryo viloyatida cho'l hududida 40030'46" shimoliy kenglikda, 68039'03" sharqiy uzunlikda, viloyat markazi Guliston shahridan janubiy g'arb tomonda 48 km uzoqlikda joylashgan.

Olingan natijalar tahlili. Tajribalarimizda mahalliy va horijiy 30 dan ortiqroq ozuqabop ekinlarning nav va namunalari sinab ko'rildi. Tajribalar sxemasi quyida 1-jadvalda keltirilgan. Bunda bedaning mahalliy, hamda Italiya navlari, oqjo'xorining mahalliy hamda Serbiya davlatida yaratilgan navlari, makkajo'xorining mahalliy hamda Turkiya, Serbiya kabi davlatlarda yaratilgan duragaylari, soyaning Serbiya davlatida yaratilgan navlari, hashaki lavlagining mahalliy navlari, kungaboqarning Serbiya davlatida yaratilgan navlari ekib o'rganildi. Ularni ekib o'rganishdan asosiy maqsad ham Sirdaryo viloyatiga mos ozuqabop ekin turi, navi, duragayi yoki namunasini tanlash edi.

1-jadval

Tajribalarda ekilgan mahalliy va horijiy nav va namunalar

№	Ekin turi	Nav yoki namuna nomi	Qayerniki
1	Qashqarbeda	Qibray navi	Mahalliy
2	Beda	Djea navi	Italiya
3		Emiliana navi	Italiya
4		Banat navi	Italiya
5	Afrika qo'nog'i	Hashaki-1 navi	Mahalliy
6	Oqjo'xori	Daulet navi	Mahalliy
7		Massino navi	Mahalliy
8		O'zbekiston-5 navi	Mahalliy
9		NS Djin navi	Serbiya
10		NS Siloking navi	Serbiya
11	Makkajo'xori	AKT-2580 duragayi	Turkiya
12		O'zbekiston-601 YeSV duragayi	Mahalliy
13		MJ-600 duragayi	Mahalliy
14		O'zbekiston-300 MV duragayi	Mahalliy
15		O'zbekiston-100 navi	Mahalliy
16		Kelajak-100 duragayi	Mahalliy
17		Esdalik 80 duragayi	Mahalliy

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
“ACTUAL PROBLEMS OF LIVESTOCK DEVELOPMENT, MODERN METHODS AND
DEVELOPMENT PROSPECTS”
SEPTEMBER 26-27, 2024**

18		Oqpariy duragayi	Mahalliy
19		Samarqarqand tishsimoni duragayi	Mahalliy
20	Oqjo'xori	Matqair navi	Mahalliy
21	Makkajo'xori	Erkin duragayi	Mahalliy
22		Muxabbat duragayi	Mahalliy
23		NS-3022 duragayi	Serbiya
24		NS-5010 duragayi	Serbiya
25		AS-180 duragayi	Serbiya
26		NS-205 duragayi	Serbiya
27		NS-4000 duragayi	Serbiya
28	Sudan o'ti	Chimboy yubileyi navi	Mahalliy
29	Soya	Fortuna navi	Serbiya
30		Apollo navi	Serbiya
31	Hashaki lavlagi	O'zbekiston-83 navi	Mahalliy
32		O'zbekiston nimqand navi	Mahalliy

Ekib o'rganilgan nav va namunalar asosan hosildorlik ko'rsatkichlari bo'yicha o'rganildi. Quyida keltirilgan 2-jadvalda oзуqabop ekinlar bo'yicha o'rganilgan hosildorlik ko'rsatkichlari keltirilgan.

2-jadval

Tajribalarda ekilgan mahalliy va horijiy nav va namunalarning hosildorlik ko'rsatkichlari, s/ga

№	Ekin turi	Nav yoki namuna nomi	Hosildorlik
1	Qashqarbeda	Qibray navi	295,0
2	Beda	Djea navi	210,0
3		Emiliana navi	200,0
4		Banat navi	220,0
5	Afrika qo'nog'i	Hashaki-1 navi	20,0
6	Oqjo'xori	Daulet navi	25,0
7		Massino navi	28,0
8		O'zbekiston-5 navi	30,0
9		NS Djin navi	35,0
10		NS Siloking navi	33,0
11	Makkajo'xori	AKT-2580 duragayi	60,0
12		O'zbekiston-601 YESV duragayi	55,0
13		MJ-600 duragayi	50,0
14		O'zbekiston-300 MV duragayi	55,0
15		O'zbekiston-100 navi	60,0
16		Kelajak-100 duragayi	60,0
17		Esdalik 80 duragayi	60,0
18		Oqpariy duragayi	60,0
19		Samarqarqand tishsimoni duragayi	55,0

20	Oqjo’xori	Matqair navi	40,0
21	Makkajo’xori	Erkin duragayi	60,0
22		Muxabbat duragayi	60,0
23		NS-3022 duragayi	65,0
24		NS-5010 duragayi	65,0
25		AS-180 duragayi	60,0
26		NS-205 duragayi	55,0
27		NS-4000 duragayi	60,0
28	Sudan o’ti	Chimboy yubileyi navi	35,0
29	Soya	Fortuna navi	25,0
30		Apollo navi	25,0
31	Hashaki lavlagi	O’zbekiston-83 navi	650,0
32		O’zbekiston nimqand navi	645,0

Ushbu jadvalda keltirilgan hosildorlik ko’rsatkichlarida qashqarbeda va bedada 1 o’rim bo’yicha ko’k massa hosildorligi, makkajo’xori, oqjo’xori, sudan o’ti va soyada don hosildorligi va hashaki lavlagida esa ildizmeva hosildorligi keltirilgan. Demak, jadval ma’lumotlaridan ko’rishimiz mumkin-ki qashqarbeda 295,0 s/ga bedaning Italiya navlari 200-220 s/ga ko’k massa hosili, oqjo’xori 25-40 s/ga, makkajo’xori 55-65 s/ga, soya 25 s/ga don hosili, hashaki lavlagi 645-650 s/ga ildizmeva hosili berishi mumkin.

Xulosa. Yuqorida keltirilgan oзуqabop ekinlarni Sirdaryo viloyati sharoitida ekib yetishtirish mumkin, ekish uchun qashqarbedaning "Qibray" navini, bedaning "Banat" navini, oqjo’xorining "NS Djin", "Matqair" navlarini, makkajo’xorining "NS-3022", "NS-5010" duragaylarini, hashaki lavlagining "O’zbekiston-83" navini tavsiya etish mumkin.

REFERENCES

1. Allashov, B.D., Zulfikarov, M.X., Sattarov, M.N., 2020, Primary seed production of fodder crops. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 614(1), 012160 <https://iopscience.iop.org/>, Earth and Environmental Science.
2. Allashov, B.D., Zulfikarov, M.X., Toreev, F., 2020, Effective agrotechnology for cultivation of forage crops. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science., 614(1), 012159., <https://iopscience.iop.org/>, Earth and Environmental Science
3. Axmedov A.U., Parpiyev G’T. Mirzacho’lda olib borilgan tuproq-meliorativ monitoringi natijalarining qisqacha tavsifi // O’zbekiston tuproqshunoslari va agrokimyogarlari jamiyatining 3-qurultoyi materiallari to’plami//. - Toshkent: TAITDI, 2010. - B. 110-114
4. Axmedov A.U., Parpiyev G’T., Ro’ziqulova O.Sh. Sirdaryo viloyati stasionar-yekologik maydonchalari tuproq-meliorativ holatini monitoring kuzatuvlari ma’lumotlari asosida baholash. // Tuproq unumdorligini oshiruvchi yangi texnologiyalar. M.U.Umarov tavalludining 90 yilligiga bag’ishlangan xalqaro ilmiy-konferensiya materiallari to’plami Toshkent 2004. B. 115.
5. Qurvontoyev R., Musurmonov A., Usmonova G. Mirzacho’l vohasi sug’oriladigan tuproqlarining agregatlik holati. // Agrar sohada suv va yer resurslaridan oqilona foydalanish hamda tuproq unumdorligini oshirishda innovasion texnologiyalardan samarali foydalanish masalalari. Respublika ilmiy-amaliy anjumani. Guliston, 2011 B. 108.

6. Toshqo'ziyev M.M. Sug'oriladigan tuproqlar unumdorligini saqlash va oshirishda ularning kimyoviy holatini yaxshilashga doir yechimlar // Tuproqshunoslik va agrokimyo fani XXI asrda// xalqaro ilmiy-konferensiya materiallari to'plami Toshkent 2003. B. 39.
7. Urazbayev I.U. Sug'oriladigan bo'z tuproqlar qoplami tuzilishi va ularning unumdorligini baholash. Avtoref. diss... DSc-Toshkent-2017.-24 b
8. Атабаева Х.Н., Рўзметов Р. Дала экинларини етиштиришни илғор технологиялари. Тошкент 2004 йил. 33 бет.
9. Б.Аллашов, С.Жамолов. Озуқабоп экинларнинг иссиққа ва сув танқислигига бардошли нав, намуналарини танлаш. Ж. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. 2023/11/11. Ст. 230-233
10. Аллашов Б.Д., Рахмонов Д.О, Безверхов А.П. Использование сафлора в качестве нетрадиционной кормовой культуры. Современное экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты рационального природопользования. 2017 г. Ст. 1654-1656
11. Б.Д.Аллашов, С.Г.Жамолов. Озуқабоп экинларда айрим хо'jalik belgilari bo' yicha olib borilgan seleksiya ishlari. Ж. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. Том1. 2023/11/11. 227-230 б.
12. Б.Д.Аллашов, С.Г.Жамолов. Озуқабоп экинларнинг иссиққа ва сув танқислигига бардошли нав, намуналарини танлаш. Ж. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. Том1. 2023/11/11. 230-223 б.
13. Д.Р.Жўраева, Б.Д.Аллашов. Маккажўхори етиштиришда инновацион усулда тайёрланган компостдан фойдаланиш. Ж. Science and innovation. Том 2. Special Issue 8. 2023. 297-301 б.
14. Кравцов, И.А. Продуктивность родительских форм гибридов кукурузы и густота посева/И.А. Кравцов, И.В. Федоткин //Кукуруза и сорго. – 2001. – № 3. – С. 12–13.
15. Нурматов А., Жабборов Ш., Хафизов И., Тагаева Л. Қорабайир зотли тойларнинг ўсиш ривожланишини жадаллаштиришнинг илғор технологияси. Konferensiya materiallari: Konferensiya materiallari:Toshkent davlat agrar universiteti hamda "Science and innovation" xalqaro ilmiy jurnali hamkorligida tashkil etilgan "Smart texnologiyalarni qishloq xojaligiga tadbiiq etish va rivojlantirish" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. Тошкент, 2024/5/30, Тош ДАУ, 200-206б.
16. Нурматов А., Хафизов И. Карабайрская порода лошадей–«золотой фонд» Узбекистана. Вестник Ошского государственного университета. Сельское хозяйство: агрономия, ветеринария и зоотехния. г.Ош, 2024/6/28, №2 (7), С.212-218.
17. Нурматов А.А., Хафизов И.И., Хафизов А.И., Карибаева Д..Скороспелость жеребят карабайрский породы и их помесей с фризской породой. Материалы конференции:Актуальные вопросы совершенствование технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства. Мосоловские чтения. Материалы международной научно-практической конференции. Марийский НИИС/Х-фил. Фед. аг.науч.ц.р Сев.-Вос. им.Н.В.Руницкого. 2024г., № XXVI.,С. 486-490.
18. С Жамолов, Б Аллашов. Маккажо'horining xorijiy tizmalari rivojlanish davrlari. Ж. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. Том1. 2023/11/11. 236-239б.

19. С Жамолов, Б Аллашов. Маккажо‘horining xorijiy tizmalarini ayrim qimmatli xo‘jalik belgilari bo‘‘ yicha o‘rganish. Ж. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. Том1. 2023/11/11. 239-241 б.
20. Телих, К.М. Факторы, влияющие на урожайность зерна кукурузы / К.М. Телих // Кормопроизводство. – 2002. – № 5. – С. 20–22.
21. Хафизов И.И., Кахрамонов Б., Исамухаммедов С., Хафизов А. Генетический потенциал карабаирской породы. Материалы конференции: Материалы международной конференции "Эффективные методы управления селекционно-племенным процессом в табунном коневодстве". Министерства науки и высшего образование Республик Казахстан, Торойгыров Университет "., Казахстан, Павлодар, 2022 г., С. 124-128.
22. Хафизов И.И., Куччиев У., Хафизов А.И.. Тўла қийматли озиклантиришни ташкил этишининг сигирлар сут махсулдорлигига таъсири. 2009 й., ж:"Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги" журналининг "Агро илм" иловаси., Тошкент, № 2-сон(6), 24-25б.
23. Хафизов И.И., Ҳафизов А.И. Отларнинг қадимий аждодларининг ўзига хос хусусиятлари. Konferensiya materiallari:Toshkent davlat agrar universiteti hamda "Science and innovation" xalqaro ilmiy jurnali hamkorligida tashkil etilgan "Smart texnologiyalarni qishloq xo'jaligiga tadbiiq etish va rivojlantirish" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. Toshkent, 2024/5/30, ToshDAU, 133-138 b.
24. Ҳафизов И.И. Қорабайир зот отлари генофондининг генетик хилма-хиллиги. Ж."Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги" журнали, "AGRO ILM" илова, Тошкент, 2023, махсус сон (3) (96), 45-47 б.